

SHEROBOD DOSTONCHILIK MAKTABIDA BOBORAYIM BAXSHINING O'RNI

Abduraxmanova Asila Alisherovna

TISU talabasi

Norkulova Shaxnoza Tulkinovna

TISU dotsenti (PhD), Termez (Uzbekistan)

shaxnoza_norkulova@tues.uz

ORCID: 0009-0008-7546-7613

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17192102>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2025 yil
Ma'qullandi: 23- sentabr 2025 yil
Nashr qilindi: 24- sentabr 2025 yil

KEY WORDS

Boborayim baxshi Mamatmurodov, Mamatmurod bobo, «Alpomish», «Kuntug'mish», «Malla savdogar», «Intizor», «Bolagardon», «Ravshaxon» kabi dostonlari. «Qo'y qaytarish», «Ot chopish», «Ot jo'rg'alash», «Cho'pon chertish» kabi do'mbira kuylari.

ABSTRACT

Ushbu maqolada dostonchilik maktabi vakili Boborayim baxshi Mamatmurodovning ijodiy faoliyati xususida gap ketadi.

Surxon vohasi o'zining go'zalligi bilan diltortarliligi bilan har bir insonni o'ziga maftun etadi. Gohida qo'llarga qalam tutqazib shoir etib kuylaydi. Boborayim baxshi Mamatmurodov 1936-yil 1-yanvarda So'lim surxon vohasining Uzun tumaniga qarashli Tomchi qishlog'ida ziyoli oilasida tug'ilgan. Uning bobosi Mamatmurod bobo o'z davrining chertog'on baxshilaridan bo'lgan. Mamatmurod boboning uyida kechalari o'nga yaqin baxshilar jam bo'lib, do'mbira chertib doston termalar kuylagan. Boborayim baxshi uch yoshidan baxshichilikni boshlagan 7-8-yoshlaridan boshlab do'mbira chertib terma va doston kuylagan.

Boborayim baxshi Qashqadaryolik marhum Qodir baxshidan, Denovlik marhum Toshmurod baxshidan baxshichilik san'atini sirlarini o'rgandi. U Qodir baxshining shunday so'zlarini bot-bot eslaydi. «Baxshilarning fikrlarini, jo'shqinliklarini oqayotgan daryoga o'xshataman ular terma yoki doston boshlaganda bitta dostonni o'n soatlab ham aytishi mumkin». Boborayim baxshi o'rta maktabni a'lo baxolarga tugatgach, Buxoro shahridagi avtomobil yo'llari texnikumida tah'sil oldi. Baxshi turli sohalarda faoliyat yuritdi lekin do'mbirasini qo'ldan qo'ymadi. Baxshining boshqa baxshilardan farqli tamoni shundaki u baxshi shoirdir. Baxshi shu yoshgacha ko'plab yutug'larni qo'lga kiritdi.

1980-yili «Biz Surxondaryodanmiz» ko'rik tanlovida faxrli birinchi o'rin hamda mahsus diplom sohibi bo'ldi.

1981-yil Shaxrisabzda o'tkazilgan «O'rta Osiyo baxshilari» tanlovida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining diplomi bilan taqdirlandi. 1985-yil Xivada bo'lib o'tgan baxshi oqinlar ko'rik tanlovlarda faxrli o'rinni egalladi. 1987-1889-yillarda «O'rta Osiyo baxshilari»ning ko'rik tanlovida mutloq g'olib bo'ldi. 1999-yil «Alpomish» dostonining ming yilligida, 2002-yil Termiz shahrining 2500-yilligida ishtirok etib 2005-yil Respublika « Oltin meros» jamg'armasining chet elga borish yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Shu yilining o'zida Boysun bahori festivalida «yuneskoning» diplomi hamda yuz ming so'm pul mukofoti bilan taqdirlandi. Baxshi uch marta «Yunesko»ning diplom lauriyatidir.

2002-yili Qozog'iston festivalida aytishuv aytib qimmatbaho mukofot sohibi bo'ldi. Boborayim baxshining ijodi judayam boy u Go'ro'g'li turkumidagi 40 dan ortiq dostonni yod olgan, 50 ga yaqin do'mbira kuylarini cherta oladi.

Baxshi «Alpomish», «Kuntug'mish», «Malla savdogar», «Intizor» , «Bolagardon», «Ravshaxon» kabi dostonlarni sevib kuylaydi. «Qo'y qaytarish», «Ot chopish», «Ot jo'rg'alah», «Cho'pon chertish» kabi do'mbira kuylarini o'ynatib chertadi. Baxshi terma-yu, dostonlari bilan xllqimizning yuragiga kirib bora oldi negaki Denovdagi hech bir to'y uning ishtirokisiz o'tmaydi. Baxshi do'mbirasining torlari ingichkarib, eskirgan vaqtlarda, qopqoqlari cho'kib, yaxshi ovozi chiqarmasa undan noliydi ham amma uni bir lahza qo'ldan qo'ymaydi.

Uning terma av dostonlari matbuot orqali dunyo yuzini ko'rdi. 2005-yilda «O'zbekiston xalq baxshisi» unvoni bilan taqdirlandi.

SARVIGUL

Qadim o'tgan zamonda, bundan ancha tubanda, Sherobod bekligining kunchiqar todonida, Bandixonga tutash joyda, Qang'ijar degan ovul bor edi. Ovul odamlarining yoshlari xizmatda, qarilari izzatda edi, dehqonlari mehnatkash, boylari saxiy, savdogarlari jahongashta, tadbirkor edi. Atrofi keng urishli xalqa-xalqa soy, boqqanlari suruv-suruv ko'y, shul boisdan ovul odamlari anchayin boy edi. Alp komat yigitlari o'z ovullarini dushmanlardan qo'rir edi, karvonlari yetti mamlakatni turir edi. Erkaklarniku qo'ya bering, ayollari xam chechanlikda saksonga saboq. , tuqsonga taboq, bergan kayvoni edi. Ovul odamlarining ko'pchiligi savdo-sotiq bilan mashg'ul bo'lib, bu borada boshqa ovul kishilaridan o'zgan, buyog'i arab, buyog'i ajam, shomu-iroqni kezgan edi. Xar bir savdogarning sarboni yetmish-saksan nor tuyani tortar edi, zap yaxshi mollarni karvoniga ortar edi. Turmushlaridan nami yo'q. edi, kungillari to'q edi. Ana shu ovulning bir chetida Azim savdogar deguvchi bor edi. Ayolining otini Zarrinoy deguvchi edi. Ikki nafar farzandi, qalbining jigar-bandi bo'lib, birini Alimbek, keyingisini Sarvigul der edi. Ro'zg'ori obod, yegani novvot edi. Zarrinoy xam ayolning xusho'yi edi. Azii savdogar bir ketganda necha oylab karvon tortib, turli mamlakatga savdo-sotiq qilgali ketardi. Qancha-qancha mamlakatdan o'tardi. Mollarni boshqalardan ko'ra arzon sotardi. Qangijarga qaytganda ko'pchilikka manzur mollarni karvonga ortardi. Uyiga kelgach, ko'rgan-bilganini odamlarga aytardi. Turmushlari shirin-shakar o'tardi. Yoshi xam bir joyga borgan edi, dunyoni keza-keza picha xorgan edi. O'zini extiyot qilar edi, keksayganda Misr mamlakatiga borishni niyat qilar edi. Azim savdogarning o'g'li Alimbek xam norbilak norgul edi. Otasidan savdo sirini ancha-muncha bilgandi, yaxshi ta'lim-tarbiya olgandi. Yoshi xam o'ttizdan oshib qolgan edi. Qo'lidan ko'p ish kelar edi, o'z ishini puxta bilar edi. Ne bo'lsayam oq qorani yaxshi tanigandi.

Azim savdogarning yaqin do'stlaridan birini mullo Jo'ra der edi. O'zini do'st deb bilsada, Azim savdogarniig topish-tutishidan ichi kuyar edi. Lekin bildirmasdi. Qilgan gunoxidan savobi oz edi, mullo bo'lsada sal-pal xotinboz edi, Ichimdagini top degan quv odam edi. O'zini

xammadan ustun qo'yardi, kuniga. turt-besh xil kiyim kiyardi. ' "Xullas o'ziga bino ' qo'ygan kishi edi.

Oylardan oy o'tib, kunlardan kun o'tib, Azim savdogar bir necha yotib o'yladi. O'ylab qarasa xech nimadan kami yo'q. Yoshi bo'lsa ketayapti. Ertalab turib yoniga xotini Zarrinoyini chaqirdi va dedi,

Yoshim ham bir joyga borib qolibdi, kuch-quvvatim xam ket-yapti. Shu marta oxirgi bor Misr mamlakatiga karvon tortmqchiman. Naqd-nasiyamni bir yoqli qilib kelay. Qolaversa, Alimbekning xam ko'zi ochilsin dunyoni tanisin deb o'zim Bilan olib ketmoqchiman. Savdoning xadisini bilib olsin, debdi. Axir, Alimjonim yolg'iz o'g'lim, qalbmning qo'ri ko'zimning nuri. Yolg'iz merosxo'rim bo'lsa, mendan keyin oilaning uvol savobi shunikida.

Azim savdogar shunday deb safar taraddudini ko'rdi. Bir kuni oshnasi mullo Jo'rani chaqirib dedi:

Oshna men Misr mamlakatiga Alimbek o'g'lim bilan ketmoqchiman.

Ro'zg'orimni senga ishonib ketyapman, dedi. Shuning uchun. do'stlikning sha'ni shulki, sen oilamga men kelguncha issiq-sovug'idan xabardor bo'lib tur, deb mullo Jo'raga yuzlanib ikki og'izso'z aytayotgan joyi ekan,

Mullo do'stim eshit mening so'zimni,

Ko'p totgansan nonim bilan tuzimni,

Olis safar qumsab qoldi juragim,

Topshirayin senga ro'g'or do'zimni.

Ollo bersin murodimni, yo'limni,

Ertan choshga tark etaman elimni,

Oxirgi safarim bo'lsin shul safar,

Qavatimga olay Alim o'g'limni.

Berman qara do'stim. boqqin ko'zimga,

Xavotir qildirma meni izimga.

Ro'zg'orimni do'stim senga ishondim,

Ko'z quloq bo'l yorim bilan qizimga.

Tanladim men bu kun olis safardi, . .

Karvonimga, ortib , zeru-zabardi ,

Uch oy borish, uch oy qaytish. yo'lim bor.

Oilamdan olib turgin xabardi.

O'zing mullo elda bordir obro'ying

Ovulda qaytmagan xech sening raying

Qiyomatlik do'stim dedim men seni,

Kelgunimcha mening uyim sening uying.
Do'stim qoldirma aytar so'zimni,
Sarg'aytirma gul day bo'lgan yuzimni
Uvol savobini senga topshirdim
Qiynaltnrma yorim bilan qizimni.
Qaytib kelsam xizmatingda bo'larman
Mol mulk berib seni rozi qilarman
Qiyomatlik dustim dedim men seni,
O'lgunimcha men sen bilan bo'larman.
Azimboy yoshlatib ikki ko'zini,
Do'stiga bildiri yurak rozini
Omonatga qilma xech xiyonat deb;
Mullo Jo'raga ishondi yoru-qizini.

Deb baxshi dostonini davom ettiradi.

INNOVATIVE
ACADEMY